

COVID-19 y un nuevo éxodo en el Perú

José Luis Franco-Meléndez

Instituto Bartolomé de Las Casas. Lima, Peru

<https://orcid.org/0000-0001-6321-5904>

joseluis@bcasas.org.pe

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3953302>

Recibido / Recibido / Received: 2020-05-31

Aceitado / Aceptado / Accepted: 2020-06-26

Resumen

Este artículo pretende brindar una respuesta al fenómeno de los “caminantes”, personas que, por falta de recursos económicos, se han visto obligadas a migrar de la ciudad al campo, ello pese a la orden de inamovilidad decretada por el gobierno peruano dentro del marco del estado de emergencia generado por la pandemia del COVID-19. El texto indaga sobre las implicancias de esta nueva forma de migración interna, que más allá de constituir un desafío a la autoridad, representa una respuesta de sobrevivencia. Finalmente, se busca generar una comprensión más humana y solidaria de estos grupos sociales, afectados por la amenaza viral y un Estado poco empático frente a sus demandas.

Palabras claves: Centralismo, Coronavirus, COVID-19, Diversidad social, Empatía, Migración interna, Perú.

COVID-19 and a new exodus in Peru

Abstract

This article tries to provide an answer to the phenomenon of “walkers”, people who, due to lack of economic resources, have been forced to migrate from the city to the countryside, despite the order of immobility decreed by the Peruvian government within the framework of the state of emergency generated by the COVID-19 pandemic. The text explores the implications of this new form of internal migration, which, beyond constituting a challenge to authority, represents a survival response. Finally, it seeks to generate a more humane and supportive understanding of these social groups, affected by the viral threat and a State that is not very empathetic towards their demands.

Keywords: Centralism, Coronavirus, COVID-19, Empathy, Internal Migration, Social Diversity, Peru.

COVID-19 e um novo êxodo no Peru

Resumo

Este artigo pretende oferecer uma resposta ao fenômeno dos “caminhantes”, pessoas que, por falta de recursos econômicos, se viram obrigadas a migrar da cidade ao campo, isso pese à ordem de imobilidade decretada pelo governo peruano dentro do marco do estado de emergência gerado pela pandemia do COVID-19. O texto indaga sobre as implicações desta nova forma de migração interna, que além de constituir um desafio à autoridade, representa uma resposta de sobrevivência. Finalmente, busca-se gerar um entendimento mais humano e solidário destes grupos sociais, afetados pela ameaça viral e um Estado pouco empático frente às demandas.

Palavras-chave: Centralismo, Coronavírus, COVID-19, Diversidade social, Empatia, Migração interna, Peru.

1 Introducción

Uno de los grandes problemas del Perú es el centralismo que durante décadas ha obligado a miles de peruanos a abandonar el campo para establecerse en la capital o en las grandes ciudades de la costa, con el fin de gozar de mejores oportunidades de desarrollo. Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 ha generado un fenómeno inusual, nunca visto en los procesos de migración interna: miles de peruanos saliendo de Lima rumbo a sus regiones, pueblos y comunidades, y ello pese a existir una orden de inamovilidad como parte del estado de emergencia. ¿Cómo puede entenderse esta atípica coyuntura? ¿Cuáles son sus implicancias sociales? ¿Por qué este suceso no fue percibido por las autoridades desde un inicio?

El objetivo de este texto será intentar ofrecer una respuesta, desde una perspectiva social, a las interrogantes planteadas. A modo de hipótesis, podemos proponer lo siguiente: este desplazamiento de personas, a las que se les ha denominado “los caminantes”¹, estaría marcando el inicio de nuevos procesos inversos de migración, poniendo en evidencia una vez más la fragilidad del Estado peruano en cuanto a la generación de medidas de respuesta acertadas a la crisis del COVID-19. Un escenario que estaría ilustrando nuevamente la falta de empatía de las autoridades con los más pobres.

1 Este es el nombre asignado a estos grupos de migrantes internos obligados a retornar a sus comunidades. La cifra oficial es de 220,000 desplazados únicamente partiendo de Lima, aunque algunas fuentes mencionan cerca de 300,000. En todo caso, el proceso se está desarrollando en diversas regiones del país.

2 El Perú desde Lima

Uno de los grandes problemas generados por el centralismo y el racismo, es asumir el Perú desde Lima. Ello ha ido arrastrando una mirada limitada del resto del país, de amplia diversidad cultural y social. No es casual, entonces, que en un contexto de pandemia haya surgido una polémica respecto al programa de televisión “*Aprendo en Casa*”² – promovido por el Ministerio de Educación – en el que se incluyó el documental “*Los castellanos en el Perú*”, referente a las distintas variedades de castellano que se habla en nuestro país. Ello desató la ira de cierto sector conservador de la prensa, acusando de comunistas a sus autores y de alentar el resentimiento entre los pobres, toda vez que, de acuerdo con este grupo, sólo existe un solo tipo de castellano. Un evento que podría pasar como anecdótico, pero que, lamentablemente, tiene como base una dura realidad: la pretensión de homologar la cultura y el pensamiento, sin tener en cuenta nuestra amplia diversidad.

Por ello, la aplicación de una estricta cuarentena sin tener en cuenta la complejidad social y cultural del país, ha terminado siendo contraproducente para los sectores menos favorecidos. Después de casi tres meses de aislamiento, sabemos que su ejecución no se puede implementar como si fuéramos un país uniforme en cuestión de población, territorio, economía, infraestructura en salud y otros aspectos. ¿Por qué Loreto y Piura son las regiones más afectadas? ¿Cómo se entiende que en Puno solo haya una víctima mortal? En tal caso, ¿se podría aplicar una cuarentena flexible de acuerdo con las características de cada región?

La verdad es que leyendo diariamente lo que aparece en la prensa y las declaraciones de varias autoridades, pareciera que nunca han sido planteadas tales preguntas. El primer gran error ha sido militarizar el discurso contra la pandemia y culpar al ciudadano de irresponsable por no respetar el orden. El eslogan “*Quédate en casa*” fue promovido como la mejor arma para combatir el virus, pero ya hemos descubierto que debe focalizarse según el sector socioeconómico. No es lo mismo la obligatoriedad de la cuarentena para un limeño de clase media alta que cuenta con acceso a internet y cuenta bancaria que para un peruano de alguna provincia pobre, sin acceso a la tecnología y dependiendo del trabajo diario para sobrevivir.

3 La cuarentena y los “caminantes”

Desde el día 16 de marzo los peruanos están bajo cuarentena³. ¿Qué ha significado ello para la vida de los más pobres? Pues simplemente acrecentar su vulnerabilidad, al suponer la prohibición de trabajar y, por ende, de obtener unos ingresos económicos básicos. Las decisiones gubernamentales no han tenido en cuenta la pobreza real de muchas familias, para quienes no existe ningún tipo de bono, y que, principalmente como consecuencia de lo anterior, han debido asumir actitudes temerarias para sobrevivir.

Y es allí donde entra en escena la cuestión de los migrantes. La primera oleada de caminantes fue anunciada por la prensa el 13 de abril, casi un mes de decretada la

2 *Aprendo en casa*, comenzó a emitirse por televisión nacional desde el 6 de abril, y es una manera como el Ministerio de Educación (Minedu) busca garantizar el servicio de educación básica en todo el país durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

3 A la fecha de entrega de este artículo se había ampliado la cuarentena hasta el 30 de junio.

cuarentena. Decenas de familias se juntaban y emprendían un viaje de retorno a sus provincias, lo que a primera vista fue percibido como un desafío a la autoridad, toda vez que, como parte del estado de emergencia, se había declarado la inmovilización en todo el territorio nacional. Y lo que empezó como un pequeño grupo, terminó como una aglomeración de alrededor de 700 personas, entre hombres y mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños, todos circulando por la Carretera Central (la vía principal que conecta Lima con el centro del país). Al arribar al control policial de Corcona, fueron detenidos hasta que se hicieran presentes las autoridades del gobierno. Horas más tarde, la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz -allí presente-, efectuó los trámites para que pudieran pasar la noche en el estadio de Matucana y se les hiciera una prueba de descarte del virus; igualmente, se procedió a coordinar con los gobiernos regionales para su retorno y garantizar su entrada en cuarentena ni bien llegaran a su destino. Asimismo, la ministra se apresuró en precisar que aquello era una medida “*excepcional y humanitaria*”⁴.

Sin embargo, la situación no sería excepcional. A esta oleada le siguieron otros grupos que rumbo al norte y sur del país por la carretera Panamericana. Otra caravana, perteneciente a regiones más alejadas – como la Amazonía –, estuvo apostada en las puertas del Grupo Aéreo número 8, a la espera de un vuelo humanitario que los condujera de retorno a sus pueblos. Por ello, algunos días después el gobierno brindó una respuesta inmediata a través del Decreto de Urgencia N° 043-2020, que facultaba a los gobiernos regionales emplear hasta S/ 20 millones de su presupuesto para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación temporal de dichas personas; igualmente, se exigió que guardaran una cuarentena de al menos 14 días, a fin de evitar que fueran recibidos con temor y rechazo⁵. Finalmente, como segunda medida destinada a soslayar eventuales migraciones adicionales, se empadronó a estas personas para otorgarles el bono universal de 760 soles que, en teoría, les permitiría sobrevivir aquellos días de confinamiento, cubriendo el pago de alquiler y los gastos de alimentación.

No obstante, pese a la coyuntura viral, el motivo principal de esta huida no ha sido el virus, sino el hambre. El primero está por todas partes, por lo que la auténtica huida proviene de la falta de empatía de aquellas asfixiantes medidas de control. “*Vivíamos en un cuarto alquilado y nos han botado de ahí, y estamos acá porque no tenemos ni plata para comer*”, testimonio de un joven padre con su bebe en brazos. “*Nosotros no tenemos sueldo, trabajamos para el día a día y ahora no nos alcanza la plata. Tenemos niños y nos morimos de hambre*”⁶; este otro testimonio narrado por una madre con sus dos pequeños hijos, y que se armó de valor para regresar a su pueblo donde quién sabe si habrá suficiente para comer

4 La migración interna

Ahora bien, ¿quiénes son estos caminantes? ¿Por qué nadie imaginó que esto pasaría? La verdad es que la migración interna constituye un fenómeno social que sucede en nuestro país desde hace siglos, aunque efectivamente aparecieron de manera

4 “Detectan a 42 contagiados en muchedumbre que volvía a pie a sus regiones”. La República, edición impresa del 16 de abril, p. 6.

5 <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/606031/DU043_2020.pdf>.

6 Ambos testimonios transmitidos en el programa Panorama de Panamericana Televisión, emitido el 19/04/2020.

más significativa a partir de la década de 1950, de la mano de los procesos de urbanización y modernización en las ciudades de la costa; más adelante, se irán abriendo otros polos de atracción en algunas ciudades de la sierra y, últimamente, en la región amazónica. Ucayali y Madre de Dios son un ejemplo claro.

Este fenómeno se define “como el desplazamiento de las personas de una región a otra dentro de un país, con el cambio permanente del lugar de residencia”⁷. Como señalamos al inicio, estos movimientos corresponden a la búsqueda de mejoras, de una vida más humana... y es la misma razón que ha motivado a las personas que actualmente huyen de las grandes ciudades. Es gente que, en su mayoría, tiene un trabajo informal o está autoempleada, aunque también podría ser catalogada como migrante de primera generación o temporal. Personas que llegan a la costa entre diciembre y abril (época de lluvias en la sierra) para trabajar de forma eventual. Quien conoce de movimientos migratorios sabe de su existencia y continuidad, pero parece no ser el caso de quienes deciden desde Lima qué es lo mejor para el resto del país. Por tal motivo, una orden tan drástica de inamovilidad los tomó por sorpresa y sin chance de volver. Con lazos de apoyo casi nulos, sus posibilidades de sobrellevar la cuarentena y no contagiarse eran sumamente bajas, por lo que la única opción era regresar a sus localidades de origen, donde parientes y amigos podían tenderles una mano en momento tan trágico⁸.

En ese sentido, si la cuarentena era necesaria para frenar el avance del virus, el gobierno debió priorizar la ayuda económica para los sectores menos favorecidos desde un primer momento, al ser evidente que ellos eran los menos facultados para respetarla. Pero al desconocer su existencia o no comprender cabalmente su realidad, los terminó exponiendo a una mayor vulnerabilidad, y ya no únicamente en cuanto a calar más en la pobreza, sino a un probable contagio. Según la encuestadora Ipsos, el 46% de peruanos en el sector D, el 51% del sector E, y el 41% del sector C, se han quedado sin ingresos desde el inicio del aislamiento⁹. El Estado debe agilizar entonces la entrega del bono universal para que estas familias tengan asegurado su sustento pues, de lo contrario, seremos testigos de más migraciones – con todos los riesgos de salud que implican – y posiblemente de estallidos sociales. Además, garantizar el retorno de esta gente debe encararse de manera multisectorial – con la participación conjunta de los gobiernos regionales, las FF. AA y las organizaciones humanitarias –, para que pueda llegar a su destino con la seguridad del caso, sin implicar una expansión del contagio.

5 A modo de conclusión

La llegada del COVID-19 al Perú ha puesto en relieve diversas problemáticas sociales siempre presentes, pero normalmente ignoradas, las cuales se enmarcan en

7 Renzo Castellares y Willy Alanya, “Determinantes de la migración interna en el Perú, 2012-2017”. Revista Moneda (marzo 2019) nro. 177, p. 23

8 Entendiéndose que son migrantes temporales, el vínculo con sus pueblos es aún fuerte y vital. Por ello regresan, y seguramente el apoyo que reciben se encuentra bajo la lógica de la reciprocidad andina o “ayni”, práctica ancestral de cooperación entre los pueblos del Ande.

9 Encuesta realizada por Ipsos Perú entre 1020 personas mayores de 18 años de todos los niveles socio económicos en el ámbito nacional urbano del 14 al 15 de mayo del 2020. Enlace: <https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-05/encuesta_nacional_urbana_mayo_2020_-_el_covid_19_0.pdf>.

un sistema de salud colapsado al que sólo se le destinaba el 3.3% del PBI anual¹⁰, así como en un panorama de dañinas políticas neoliberales aplicadas desde la década de 1990, las cuales han debilitado sensiblemente la capacidad de reacción del Estado.

De forma particular, el fenómeno de los caminantes revela el error estratégico del actual gobierno para insuflarle viabilidad social y económica a la cuarentena. El drama de estas personas descubre la precariedad de vida de muchos peruanos, llevándonos a la conclusión de que la mortalidad, más que por el virus, es provocada por la pobreza, la falta de oportunidades, la carencia de servicios básicos, y la ausencia de un sistema de salud que responda a la demanda de la población, entre otras problemáticas más. Por ende, se trata de un drama que nos hace repensar las relaciones que mantenemos con los otros, con ese Perú profundo, el que no espera compasión sino oportunidad. De todas formas, su marcha de retorno nos recuerda que, ante todo lo negativo, hay aún esperanza. No habrán visto cumplirse el sueño de una vida digna que una metrópoli como Lima no proporciona, pero quizás encuentren en los lazos de solidaridad de sus comunidades, la mejor solución para vencer la pobreza. Esos lazos que se enraízan en la tierra y se fortalecen en la vida comunitaria.

Quisiera finalizar el artículo con algunas palabras del Papa Francisco en su mensaje para la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, a celebrarse el 27 de septiembre. Una palabra dedicada *“al drama de los desplazados internos, un drama a menudo invisible, que la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19 ha agravado”*, recordándonos que los migrantes no son números sino personas. Y si conocemos sus historias, *“podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados”*. En fin, nos solicita empatía para asumir un mundo con justicia y sensibilidad frente al drama humano, así como pensar más allá de un yo individualista y centrarnos en un nosotros comunitario. Ojalá que este tiempo de pandemia nos permita reflexionar, observar y reconocernos en ese otro Perú – caminante y doliente –, porque solo así podremos superar esta pandemia que tanto dolor viene causando a nuestro país.

Referencias

CASTELLARES, R.; ALANYA, W. (2019). Determinantes de la migración interna en el Perú, 2012-2017. *Revista Moneda*, 177, 22-26. <<https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-177/moneda-177-05.pdf>>.

CCOILLO, M.; MENDOZA, J. (2020, abril 16). Detectan 42 contagiados entre muchedumbre que volvía a pie a sus regiones. *La República*. <<https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/16/coronavirus-en-peru-detectan-42-contagiados-entre-muchedumbre-que-volvia-a-pie-a-sus-regiones-covid-19/>>.

CHUQUITAYPE, J. (2020, abril 19). Un éxodo sin precedente en medio de la pandemia [Video]. En *Panorama*. Panamericana Televisión. <https://youtu.be/AU8U_AYQ3Ho>.

10 Susana Ruiz, Alejandra Alayza y Armando Mendoza. Salud tributaria para atender la crisis del COVID-19 mayo, 2020 p. 2

IPSOS. (2020). *Encuesta Nacional Urbana: El COVID-19. Informe de Resultados* (p. 21). Ipsos. <https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-05/encuesta_nacional_urbana_mayo_2020_-_el_covid_19_0.pdf>.

PÉREZ SILVA, J. I. (2004). *Los castellanos del Perú* [MP4]. © Programa de Educación Básica de la Cooperación Alemana al Desarrollo PROEDUCA - GTZ. <https://youtu.be/GsDi5T9Zu_A>.

PERÚ, Minedu. (2020). *Aprendo en casa* [Aprendo en casa]. <<https://aprendoencasa.pe>>.

PERÚ. Poder Ejecutivo. (20 abril 2020). *Decreto de Urgencia N° 043-2020*. Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias con la finalidad de adquirir bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deban desplazarse dentro del país a consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/606031/DU043_2020.pdf>.

PERÚ. Poder Ejecutivo. (15 marzo 2020). *Decreto de Urgencia N° 026-2020*, Decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. <<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566447/DU026-20201864948-1.pdf>>.

RUIZ, S.; ALAYZA, A.; MENDOZA, A. (2020). *Salud tributaria para atender la crisis del COVID-19* (p. 13). OXFAM. <https://cng-cdn.oxfam.org/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Salud-Tributaria-para-atender-la-crisis-del-covid19.pdf>.